

Diplomado en archivística y gestión documental

Descripción de metadatos archivísticos y su recuperación a través del Repositorio Nacional

Trabajo para acreditar el diplomado por **América Alejandra Cortés Valtierra**

TUTOR: ING. RICARDO SANDOVAL VÁZQUEZ

Noviembre 2020

Descripción de metadatos archivísticos y su recuperación a través del Repositorio Nacional

INTRODUCCIÓN

La definición de repositorio se refiere a sistemas de información, resguardando y preservando todo material y producción creada a través de una institución, el repositorio debe tener reglas de interoperabilidad y normatividad para proporcionar su objetivo que es tener disponible los objetos digitales a los usuarios en acceso abierto. (ECURED)

Los repositorios comenzaron a conocerse más a principios del siglo XX ya que los altos costos en cuanto a las suscripciones académicas llevaron a que los institutos educativos crearan una herramienta en línea que pudiera resguardar la producción académica de la institución (Duperet Cabrera, Pérez Martínez, Cedeño Rodríguez, Ramírez Mustelier, & Montoya Acosta, 2015)

Existen diferentes tipos de repositorios, estos se encuentran divididos en: (Polanco-Cortés)

- Institucionales – Universidades, Instituciones
- Disciplinarios temáticos – Producción académica, científica y tecnología de un área en común
- De datos – Datos de investigación
- Huérfanos – De depósito tanto trabajos institucionales o no institucionales
- Repositorio común – Agregadores o Recolectores

DESARROLLO

En México tenemos el referente del Repositorio Nacional el cual está definido como: *“El Repositorio Nacional es una plataforma digital que agrega la información de los Repositorios Institucionales que proporciona acceso abierto en texto completo a diversos recursos de información académica, científica y tecnológica, es decir, sin requerimientos de suscripción, registro o pago. En el Repositorio pueden ser consultados, entre otros materiales: artículos de revistas científicas, tesis elaboradas en instituciones de educación superior, protocolos de investigación, memorias de congresos y patentes, así como otros documentos académicos que se producen en México con fondos públicos.”* (Gobierno de México, s.f.)

El nacimiento del Repositorio Nacional se creó el 20 de Mayo de 2014, a través de un decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación, informar a la comunidad interesada la creación de un portal donde se pudiera integrar toda la productividad científica, académica y tecnológica de las instituciones mexicanas, en un mismo lugar y que estuviera disponible en acceso abierto y de forma gratuita. También existe la opción de poder contribuir ya que los usuarios pueden subir su material científico. (CONACYT, 2020)

Actualmente el repositorio cuenta con*¹

- 105 Repositorios institucionales
- 122, 609 Recursos de información
- 13, 681,161 consultas

En cuanto al acervo, los lineamientos indican que son de tres tipos: 1) publicaciones científicas, 2) Productos del Desarrollo Tecnológico y la Innovación y 3) Datos de investigaciones. (México. Gobierno de la República; CONACYT, 2015)

Las características con las que cuentan estos lineamientos, los manuscritos deben ser dictaminados por sus pares y que hayan sido aceptados para publicarse, además deben tener tres principales atributos los cuales son (México. Gobierno de la República; CONACYT, 2015):

- *Novedad.* Aquellos productos o servicios que aún no se encuentren en el estado de la técnica.
- *Actividad Inventiva.* Aquellos resultados que no se deduzcan del estado de la técnica de forma evidente.

¹ Fuente: El repositorio nacional en número: <https://www.repositorionacionalcti.mx>

- *Aplicación Industrial.* Aquellos productos, servicios y procesos que sean valiosos para alguna actividad industrial existente.

Sin embargo hay ciertos limitantes en cuanto a los recursos de información ya que no se pueden depositar los siguiente materiales (México. Gobierno de la República; CONACYT, 2015):

- Materiales de naturaleza administrativa.
- Trabajos en progreso.
- Notas periodísticas o de diseminación.
- Materiales protegidos por derechos de autor, en los cuales el permiso para el depósito no esté garantizado.
- Todos aquellos que no cumplan con las característica establecidas.

Los lineamientos técnicos y administrativos con los que cuenta el Repositorio Nacional se describen en el siguiente diagrama:

Diagrama 1. Interoperabilidad de las funciones internas de los repositorios.

Fuente: (México. Gobierno de la República; CONACYT, 2015)

Además de el flujo de trabajo que se muestra en el anterior diagrama, también es necesario la creación de un catálogo en formato REST² y conocer cuáles son las características de la interoperabilidad que utiliza.

² *Representational State Transfer (REST)* Transferencia de Estado Representacional, es un estilo de arquitectura software para sistemas hipermedia distribuidos como la WWW. (Wikipedia, 2020)

La interoperabilidad está dividida en 7 niveles, los cuales son: (México. Gobierno de la República; CONACYT, 2017)

1. Nivel de metadatos: La descripción de los datos debe estar definida bajo un esquema compatible con *Dublin Core*³.
2. Nivel Contenido: Proceso de depósito y publicación basada en la estructura de preservación y almacenamiento de contenido persistente y único de *Handle*⁴.
3. Nivel de Red: Adopción de estándares o protocolos para la cosecha de metadatos y recursos de información con base en *OAI-PMH*⁵ y *OpenAIRE*⁶.
4. Nivel de estadísticas y datos de uso: Agregación e intercambio de los datos y la información sobre el uso de los materiales desde diferentes repositorios y sistemas de información.
5. Nivel catálogos: Identificación y nombramiento de los autores, elementos, instituciones, agencias de financiamiento, proyectos, entre otros, deben ser consistentes dentro del proceso de organización de los materiales de los Repositorios.
6. Nivel objeto: Estándares de intercambio de los agregadores *Web* de recursos.
7. Nivel semántica: Garantizar el intercambio de datos a nivel de las máquinas.

Conforme a las indicaciones descritas con anterioridad pondremos en contexto la relación que tienen los repositorios institucionales de carácter archivo histórico que hayan sido cosechados por el Repositorio Nacional.

De los 105 repositorios cosechados para este estudio tomaremos solo el siguiente repositorio:

- Repositorio digital institucional del IISUE

En cuanto al repositorio institucional del IISUE (RI IISUE), alberga cientos de objetos digitales relacionados con la educación y la UNAM además resguarda fondos del Archivo

³ Modelo de metadatos elaborado y auspiciado por la DCMI (Dublin Core Metadata Initiative), desarrollado bajo estándares interoperables promoviendo el desarrollo de los vocabularios especializados de metadatos para describir recursos para permitir sistemas más inteligentes el descubrimiento del recurso. Por su flexibilidad para describir cualquier recurso proporciona un vocabulario básico para poder aplicar esta norma en cualquier formato de origen, área especializada u origen cultural. (WIKIPEDIA, 2019)

⁴ “*Sistema de identificación y preservación de objetos digitales, el cual asigna una dirección permanente en Internet, independientemente a la dirección del servidor donde estos se encuentran alojados*”. (México. Gobierno de la República; CONACYT, 2015)

⁵ “*Protocolo de la Iniciativa de Archivos Abiertos para la Cosecha de Metadatos, por sus siglas en inglés, el cual es un mecanismo para la interoperabilidad de los repositorios*”. (México. Gobierno de la República; CONACYT, 2015)

⁶ “*Infraestructura de Acceso Abierto a la Investigación en Europa, por sus siglas en inglés, puesta en marcha en la Universidad de Gante, Bélgica*”. (México. Gobierno de la República; CONACYT, 2015)

Histórico de la misma universidad, todo esto en un ambiente *open acces*⁷. El acervo cuenta con diversos textos de diferentes áreas de investigación: Investigación educativa, políticas educativas e historia de la universidad entre otros. El objetivo y reto es difundir y conservar tanto a nivel nacional como internacional la producción académica de la UNAM. (IISUE). En el siguiente cuadro 1 en base al RN reporta que el repositorio institucional del IISUE cuenta con 535 recursos y a tenido 524 consultas en el. Mes de octubre de el año 2020 y se encuentra en el lugar número 53 de 101 resultados.

Cuadro 1. Recursos de Información y consultas acumuladas por institución

	Nombre Institución	oct.-20 ▾
53.	Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Sobre la Universidad y la Educación	524
54.	Instituto Politécnico Nacional - Centro de Biotecnología Genómica	514
55.	Universidad Nacional Autónoma de México - Facultad de Estudios Superiores Sede Iztacala	493
56.	Universidad Panamericana	447
57.	Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora	425
58.	Universidad De Las Américas Puebla	422
59.	Universidad Autónoma de Nayarit	364
60.	Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Históricas	359
61.	Centro de Tecnología Avanzada	340
62.	Universidad Autónoma de Tamaulipas	339
63.	Centro de Investigación e Innovación	329

1 - 100 / 101 < >

Fuente: <https://www.repositorionacionalcti.mx/>

Bajo licencia CC-BY-SA: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es_ES

En cuanto a los metadatos establecidos y utilizados en este repositorio no se encontró ninguna especificación técnica sin embargo al pertenecer a la Repositorio Institucional de

⁷ Definición por la UNESCO: “...disponibilidad gratuita en Internet público, permitiendo a cualquier usuario leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o usarla con cualquier propósito legal, sin ninguna barrera financiera, legal o técnica, fuera de las que son inseparables de las que implica acceder a Internet mismo” (UNESCO)

la Universidad Nacional Autónoma de México por sus siglas: “RI-UNAM”⁸ cuenta con una normatividad específica basada en los siguientes puntos (UNAM, 2019):

- Acuerdo por el que se crea el Repositorio Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México.
- Políticas del Repositorio Institucional de la UNAM.
- Lineamientos para la integración de repositorios universitarios en el Repositorio Institucional de la UNAM.
- Reglamento interno del Comité Técnico del Repositorio Institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México.
- Términos y condiciones de uso del Repositorio Institucional de la UNAM.
- Aviso de privacidad simplificado de la DGRU-UNAM para los usuarios de las plataformas digitales administradas por la DGRU.
- Aviso de privacidad integral de la DGRU-UNAM para los usuarios de las plataformas digitales administradas por la DGRU.
- Guía de catalogación del Repositorio Institucional de la UNAM.
- Tipo de licencias *Creative Commons*.

En cuanto a la gestión de los metadatos esta normatividad informa que se debe utilizar el estándar Dublin Core conforme a la norma ISO 15836-1:2017⁹ la cual cuenta con 15 elementos básicos, aunado a esto también se deben tomar en cuenta las pautas OpenAire¹⁰ y por último tomar en cuenta la normatividad nacional, permitiendo así la normalización y registro de cada uno de los objetos digitales en base a estándares internacionales.(UNAM, 2020)

Los metadatos cumplen con la función de describir cada uno de los datos digitales conforme a otros datos digitales, esta descripción se puede ver partiendo de un dato en específico de forma jerarquía, describir el dato general hasta llegar a describir el dato en particular y para describir el dato general y particular se deben tener estándares y estructuras creadas en un ambiente tecnológico digital ya que los datos que se van a

⁸ “El Repositorio Institucional de la UNAM permite integrar, publicar y consultar los contenidos académicos que genera y resguarda la Universidad. Hasta el momento cuenta con 2,755,498 recursos digitales” Fuente: <https://repositorio.unam.mx>.

⁹ “Cuenta con 15 elementos o metadatos básicos basados en la norma Dublin Core” Fuente: <https://www.iso.org/standard/71339.html>.

¹⁰ Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAire) Pautas para definir y aplicar las Directrices de OpenAire para administradores de Repositorios de Literatura, cuenta con 32 elementos o metadatos de los cuales se tienen niveles tanto de obligatoriedad, recomendados y opcionales. Fuente: https://guiasopenaire4.readthedocs.io/es/latest/application_profile.html.

describir a través de los metadatos se encuentran en objetos digitales¹¹ y estos deben ser recuperables y localizables. Desde el punto de vista funcional y utilidad los metadatos pueden aplicarse en tres niveles (Puentes, 2018)

- Documentos individuales
- Colecciones distribuidas de documentos u objetos
- Sistemas completos de gestión de documentos

Con estas funciones los metadatos se dividen en: (Puentes, 2018)

- **Descriptivos:** Descripción bibliográfica en base a normas establecidas aplicadas a un objeto digital.
- **Administrativos:** gestión y procesamientos de los metadatos en las colecciones digitales.
- **Técnicos:** generados o creados para un sistema automatizado.
- **Uso:** creados de forma automática y son aplicados a nivel de utilización y al perfil de usuario en un sistema de información
- **Conservación:** Preservar y conservar los objetos digitales.

Aplicando la norma DC y las pautas de OpenAire la descripción de los metadatos se puede catalogar de forma simple, la cual es la siguiente:

Núm	Campo LER	Campo OpenAire	Metadato Dublin Core simple	Elemento OAU-DC	Uso LER
1	Identificador del Recurso (M)	Identifier (M)	IDENTIFIER	dc:identifier	Obligatorio
2	Autor (M)	Creator (M)	CREATOR	(dc:creator)	Obligatorio
3	Título (M)	Title (M)	TITLE	(dc:title)	Obligatorio
4	Editor (M)	Publisher (M)	PUBLISHER	(dc:publisher)	Obligatorio

¹¹ “...objetos en la web...compuestos de datos formalizados por esquemas u ontologías que pueden generalizarse como metadatos” (Rueda Hernández, 2017)

5	Año de Publicación (M)	publicationYear (M)	PUBLICATION YEAR	(dc:publicationYear)	Obligatorio
6	Materia (R)	Subject (R)	SUBJECT	(dc:subject)	Recomendado
7	Colaborador(es) u otros Autores (MA/O)	Contributor (MA/O)	CONTRIBUTOR	(dc:contributor)	Obligatorio cuando aplique
8	Fecha (M)	Date (M)	DATE	dc:date)	Obligatorio
9	Idioma (R)	Language (R)	LANGUAGE	(dc:language)	Recomendado
10	Tipo de Recurso (R)	resourceType (R)	RESOURCE TYPE	(dc:resourceType)	Recomendado
11	Identificador Alternativo (O)	alternateIdentifier (O)	ALTERNATE IDENTIFIER	(dc:alternateIdentifier)	Opcional
12	Identificador Relacionado (M)	relatedIdentifier (MA)	RELATED IDENTIFIER	(dc:relatedIdentifier)	Obligatorio
13	Tamaño (O)	Size (O)	SIZE	(dc:size)	Opcional
14	Formato (O)	Format (O)	FORMAT	(dc:format)	Opcional
15	Versión (O)	Version (O)	VERSION	(dc:version)	Opcional
16	Condiciones de Licencia (MA)	Rights (MA)	RIGHTS	(dc:rights)	Obligatorio cuando aplique
17	Descripción o Resumen (MA)	Description (MA)	DESCRIPTION	(dc:description)	Obligatorio cuando aplique
18	Geo-Localización (O)	GeoLocation (O)	GEOLOCATION	(dc:geoLocation)	Opcional

Tomando en cuenta que los repositorios institucionales tienen normas de metadatos bien establecidas, debemos tomar en cuenta cuáles son las características de tienen los archivos históricos digitales de los cuales muchos de ellos también pertenecen a los repositorios institucionales.

En cuanto a los archivos y sus acervos en formato digital la archivística describe que los documentos con los que se cuentan tienen ciertas características que no siempre pueden ser clasificadas como documentos arbitrados, por ejemplo pueden tener un valor jurídico y con diferentes conexiones, series, expedientes, históricos, entre otros, ya que basados en la descripción archivística es indispensable analizar la tipología del documento para poder catalogarlo y clasificarlo conforme a los instrumentos especializados desarrollados por la archivística y el quehacer que se lleva en la gestión documental es por ello que se necesitan normas específicas para poder tratar y procesar la información documental a lo largo del ciclo de vida del documento.

Por esta razón es importante que se definan normas específicas para poder describir la información de los documentos y la decisión de optar por un estándar de metadatos se debe entender que deben cumplir con que todos los datos se puedan usar, almacenar, recuperar y diseminar. (Puentes, 2018)

Para la normalización se tiene el estándar ISAD(G) y se basa en el principio archivístico universal el cual permite respetar el origen y orden natural de los documentos para así poder llevar a cabo la descripción archivística, cuenta con 26 elementos de descripción y puede desarrollarse o aplicarse conforme a las políticas regionales o nacionales de cada país, el objetivo es de esta norma es: (EcuRed, 2011)

- garantizar la elaboración de descripciones coherentes, pertinentes y explícitas.
- facilitar la recuperación y el intercambio de información sobre los documentos de archivo.
- compartir los datos de autoridad (norma ISAAR (CPF))
- hacer posible la integración de las descripciones procedentes de distintos lugares en un sistema unificado de información.

Como esta norma está basada en soportes físicos se desarrollaron nuevos estándares que cumplieran con las necesidades que requerían los objetos digitales o documentos digitales, y así se crearon los metadatos *Encorde Archival Description* (EAD) la cual es una estructura de datos normalizados que reproducen en formato digital los instrumentos de descripción archivística. (Peis & Ruis-Rodríguez, 2004)

EAD nace en 1993, por Daniel Pitti en la biblioteca de la Universidad de Berkley basado en la estructura de metalenguajes de tipo SGML¹² y con una herramienta de tipo DTD¹³ en un lenguaje de marcado de tipo XML¹⁴

Conforme a estas normas y gramáticas de lenguajes de marcado se crearon los metadatos EAD, y el objetivo de estos metadatos son (Puentes, 2018):

- Metaetiquetación de forma jerárquica dentro de una estructura de tipo lenguaje de marcado.
- Normas internacionales con la capacidad de representar las entidades archivísticas permitiendo el intercambio entre instituciones.
- La metaetiquetación está basada en la descripción archivística.
- Al ser un lenguaje interoperable se pueden utilizar diferentes software de recuperación y procesamiento de datos.

La estructura de estos metadatos esta definida conforme a las necesidades que se tienen en la jerarquía natural presentes en la organización de los fondos, subfondos, serie, expedientes e items que tienen que ver con la descripción archivística. La primera versión contiene 145 elementos de forma general a lo particular, existen elementos que son obligatorios y otros opcionales.

Las etiquetas jerárquicas que abarcan toda la descripción de un documento son:

EAD: <ead>

EAD Header: <eadheader>

Archival Description: <archdesc>

La última versión de EAD3 1.1.1, todos los elementos junto con sus atributos se encuentra en la siguiente imagen 1 (Society of America Archivists, 2019):

¹² *Standard Generalized Markup Language* (SGML) Basado en etiquetas para describir cada uno de los elementos o partes que tiene un objeto digital, es una norma elaborada para categorizar e identificar parte de un documento y a su vez separar contenido y visualización. (Peis & Ruis-Rodríguez, 2004)

¹³ *Document Type Declaration* (DTD) Estructura para definir el tipo de documento conforme a un estandar de etiquetación el cual debe cumplir con ciertas normas y requisitos para que pueda ser validado por un sistema computacional. Cada uno de los elementos están basados en el principio de “los general a lo particular” esto significa que cada etiqueta contiene los metadatos específicos para poder describir hasta la información más detallada.

¹⁴ *eXtensible Markup Language* (XML) define la sintaxis en base a una DTD basado en el principio de ser interoperable y compatible con otros lenguajes de marcado.

Imagen 1. Elementos y atributos contenidos en los metadatos EAD

Fuente: Elaboración propia en base al manual en línea:

https://loc.gov/ead/EAD3taglib/tl_ead3.pdf

Conforme a los metadatos EAD y tomando en cuenta el tema de la investigación de este trabajo debemos comparar o mapear los metadatos EAD y los metadatos DublinCore con el fin de confrontar si los metadatos DublinCore abarcan todas las necesidades que se requieren para describir un archivo histórico digital, a continuación se muestran los 15 elementos del conjunto de elementos del Dublin Core (DC) en elementos EAD dentro de los elementos <ead> y <archdesc>. Este mapeo de metadatos es el propuesto por la Sociedad de Archiveros Americanos (*Society of American Archivists*) y describen que el estándar de metadatos DC sigue siendo un "trabajo en progreso" a principios de 1999, por lo que es posible que esta cartografía cambie en el futuro, (<ead> Encoded Archival Description, 2007)

Tabla 1. Mapeo de metadatos DC a EAD

DUBLIN CORE	EAD <eadheader>	EAD <archdesc>
<i>CONTENT</i>		
Coverage		<geogname>(spatial)<unitdate>(temporal)
Description	<notestmt><note>	<abstract>
Type	Sin equivalencia	<archdesc>with LEVEL attribute
Relation		

Source		
Subjet	<notestmt><subject>	<controlaccess><subject>
Title	<titleproper>	<unittitle>
<i>INTELLECTUAL PROPERTY</i>		
Creator	<author>	<origination><persname> <orgination><corpname> <origination><famname>
Contributor	<author>	
Publisher	<publisher>	<repository>
Rights		
<i>INSTANTIATION</i>		
Date	<publicationstmt><date>	<unitdate>
Format	Sin equivalencia	
Identifier	<eadid>	<united> with COUNTRYCODE and REPOSITORYCODE attributes
Language	<language>	<archdesc> with LANGMATERIAL attribute

Fuente: Appendix B: EAD Crosswalks https://www.loc.gov/ead/tglib/appendix_a.html

CONCLUSIONES

El repositorio nacional hasta el momento no tiene contemplado la cosecha de repositorios con acervo de tipo histórico digital, como lo son varios repositorios digitales que pertenecen al Repositorio Institucional UNAM donde se pueden recuperar documentos relacionados con archivos fotográficos, archivos personales, material gráfico, material cartográfico¹⁵.

Otro proyecto que está conjuntando todo el material digital cultural en el continente europeo es: Europeana¹⁶, el cual cuenta con miles de archivos, biblioteca y museos con el objetivo de compartir en un ambiente *Open Access* el material cultural (Europeana, s.f.) contando con un modelo de metadatos Europeana Data Model (EDM) el cual se creó en base a las experiencias que se han observado a lo largo de los años el no poder describir de forma

¹⁵ Ejemplo de material cosechado en el Repositorio Institucional UNAM:

[https://repositorio.unam.mx/contenidos?f=883.%23.%23.a lit:Biblioteca%20y%20Hemeroteca%20Nacional%20Digital%20de%20M%C3%A9xico&d=false&q=*&v=1&t=search_0&as=0&i=1&a3=false](https://repositorio.unam.mx/contenidos?f=883.%23.%23.a%20lit:Biblioteca%20y%20Hemeroteca%20Nacional%20Digital%20de%20M%C3%A9xico&d=false&q=*&v=1&t=search_0&as=0&i=1&a3=false)

¹⁶ Europeana <https://www.europeana.eu/es>

completa y correcta los diferentes materiales que se encuentran en varios repositorios digitales en este continente (Europeana, s.f.).

Tal vez se pueda replantear la interoperabilidad de los repositorios institucionales en base al repositorio nacional ya que se deben tomar en cuenta los materiales no arbitrados que también se utilizan para la investigación y el que no se estén contemplando en un repositorio nacional conlleva a que no sepamos la información con la que se cuenta y además sería el no conocer, cosechar, utilizar, reutilizar los datos contenidos en los archivos digitales de carácter histórico.

Bibliografía

CONACYT. (21 de octubre de 2020). *CONACYT. Portal informativo*. Obtenido de CONACYT: <https://conacytgob.com.mx/repositorio-conacyt/>

<ead> Encoded Archival Description. (16 de April de 2007). *Encoded Archival Description Tag Library*. Recuperado el Noviembre de 2020, de The Library of Congress: <https://www.loc.gov/ead/tglib/index.html>

Duperet Cabrera, E., Pérez Martínez, D. G., Cedeño Rodríguez, M. Y., Ramírez Mustelier, A., & Montoya Acosta, L. A. (2015). Importancia de los repositorios para preservar y recuperar la información. *MEDISAN*, 19(10), 1283-1290. Obtenido de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192015001000014

EcuRed. (2011). *Archivística*. Recuperado el Noviembre de 2020, de Norma ISAD(G): [https://www.ecured.cu/Norma_ISAD\(G\)](https://www.ecured.cu/Norma_ISAD(G))

ECURED. (s.f.). *Repositorio*. Obtenido de ECURED: <https://www.ecured.cu/Repositorio>

Europeana. (s.f.). *Europeana Pro. Share your Data*. Recuperado el Noviembre de 2020, de Europeana Pro: <https://pro.europeana.eu/share-your-data/process>

Europeana. (s.f.). *Manual básico de Europeana Data Model*. Recuperado el Noviembre de 2020, de OPENAIRE. Explore: https://explore.openaire.eu/search/publication?articleId=od_____1886::b01287ea1d8355ea2edbd0626e8f2e11

Europeana. (s.f.). *Te damos la bienvenida a Europeana Collections*. Recuperado el Noviembre de 2020, de europeana: <https://www.europeana.eu/es/about-us>

- Gobierno de México. (s.f.). *CONACYT Repositorio*. (G. d. México, Productor) Recuperado el octubre de 2020, de CONACYT: <https://conacyt.repositorioinstitucional.mx/jspui/>
- IISUE. (s.f.). *¿Qué es el RI IISUE?* Recuperado el Noviembre de 2020, de Repositorio Institucional IISUE: <http://www.iisue.unam.mx/repositorio/>
- México. Gobierno de la República; CONACYT. (2015). *Lineamientos técnicos para el Repositorio Nacional y los Repositorios Institucionales*. México.
- México. Gobierno de la República; CONACYT. (2017). *Lineamientos específicos para repositorios*. Distrito Federal: México. Gobierno de la República-CONACYT.
- Peis, E., & Ruis-Rodríguez, A. R. (2004). EAD (Encoded Archival Description): Desarrollo, estructura, uso y aplicaciones. *Hipertext.net*(2), <http://www.hipertext.net>.
- Polanco-Cortés, J. (s.f.). *Repositorios digitales. Definición y pautas para su creación*. Costa Rica: Universidad de Costa Rica.
- Puentes, M. d. (2018). EAD y EAC: Aplicación de metadatos en la descripción de colecciones archivísticas. *Consultora de Ciencias de la Información*(68), 1-40.
- Rueda Hernández, E. (2017). *¿Qué es un objeto digital?* *Virtualis*, 8(15), 81-96.
- Society of America Archivists. (2019). *Encoded Archival Description Tag Library Version EAD3 1.1.1*. (https://loc.gov/ead/EAD3taglib/tl_ead3.pdf, Ed.) Chicago, USA: Society.
- UNAM. (19 de Agosto de 2019). *Normatividad*. Recuperado el Noviembre de 2020, de Repositorio Institucional de la UNAM: <https://repositorio.unam.mx/normatividad>
- UNAM. (2020). *Guía de catalogación del repositorio institucional de la UNAM*. Recuperado el noviembre de 2020, de Repositorio Institucional de la UNAM: https://repositorio.unam.mx/wp-content/uploads/2020/06/D_GU_DGRU_SRU_002_20200529_Guia_Catalogacion_RIUNAM.pdf
- UNESCO. (s.f.). *¿Qué es acceso abierto?* Recuperado el Noviembre de 2020, de UNESCO Publicaciones en acceso: <https://es.unesco.org/open-access/¿qué-es-acceso-abierto>
- WIKIPEDIA. (11 de 2020 de 2019). *Dublin Core*. Recuperado el Octubre de 22, de WIKIPEDIA: https://es.wikipedia.org/wiki/Dublin_Core

Wikipedia. (2020 de 2020). *Transferencia de Estado Representacional*. Recuperado el octubre de 22, de Wikipedia:
https://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_de_Estado_Representacional